

QOVUNNING ZAMBURUG' KASALLIKLARI VA ULARGA QARSHI SAMARALI KURASH USULLARI

To'lanova Dilbarxon Muxtorjon qizi¹

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti magistranti.

Rasulova Marhaboxon Burxonovna²

²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7215120>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qovunning kasallik qo'zg'atuvchi patogen *Fusarium oxysporum* f.sp.melonis zamburug'i, *Fusarium solani* f.sp.cucurbitae zamburug'ining tarqalishi, zarari va ularga qarshi samarali kurash usullari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: qovun, o'simlik, patogen, zamburug', *Fusarium oxysporum* f.sp.melonis, *Fusarium solani* f.sp.cucurbitae, tarqalishi, qarshi kurash.

Poliz ekinlaridan O'zbekiston sharoitida yuqori hosil olish, kasallik va zararkunandalarni yo'qotish, mavjud imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish hozirgi kunda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu sohasini serdaromad, kam xarajatli sohaga aylantirish, ekish xarajatlarini kamaytirish, yuksak agrotexnikadan foydalanish, saqlashning kam harajatli yangi usullarini yaratish bilan bir qatorda havfli kasalliklarga qarshi samarali pestitsidlarni kam normalarida qo'llash, iqtisodiy zarar keltirishini hisobga olgan holda uyg'unlashgan himoyadan foydalanishga katta e'tibor berish zarur.

O'simliklarning zamburug'lar qo'zg'atadigan kasalliklari hosil sifati va miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki ularni ko'p hollarda butunlay nobud qilishi mumkin. Shu sababli fitopatogen mikroorganizmlarga qarshi samarali kurash choralarini ishlab chiqish fan va ishlab chiqarishning doimo diqqat markazida turadi.

*Qovun fuzarioz so'lishi (fuzarioz vilt)*ni *Fusarium oxysporum* f.sp.melonis gifomitset zamburug'i qo'zg'atadi. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Janubiy Qozog'istonda qovun yetishtirishda eng katta zarar keltiradigan va soha rivojlanishiga to'siq bo'lib kelayotgan ikkita zamburug' kasalliklari mavjud bo'lib, ular un-shudring va fuzarioz so'lishdir.

Fuzarioz so'lish bilan qovun barcha o'sish va rivojlanish fazalarida zararlanadi. Ekin odatda mavsumning ikkinchi yarmida, to'la hosilga kirgan paytida ko'proq zararlanadi. Yosh maysalarning urug'baglari, poyasi va ildiz bo'g'zida qaynoq suvga kuyganga o'xshash, rangsiz, so'ngra qo'ng'ir tus oluvchi dog'lar rivojlanadi, ular chirydi va maysalar qurib qoladi, ekin siyrak bo'lib qoladi. Ertapishar navlar maysalarining 43-86 foizi nobud bo'lgani O'zbekistonda qayd etilgan.

Oldin o'simlikning pastki yarusdagi barglarida sarg'ish, so'ngra qo'ng'ir tus oluvchi dog'lar paydo bo'ladi va ular yuqori yarus barglariga o'tadi. Palaklardan biri yoki bir nechta, so'ngra butun o'simlik so'ladi. Ildiz po'sti titilgan shakl oladi, usti kukunga o'xshab qoladi. Ba'zan o'simlik kasallikka mavsum so'ngigacha qarshilik ko'rsatadi, so'lmaydi, ammo ular zaif, palagi kalta bo'lib qoladi, kam hosil tugadi. Kasallikning tez rivojlanuvchi shakli kuzatilganda o'simlik 1-2 kun ichida so'lib qoladi. Namlik yetishmasligi (etarlicha sug'ormaslik) kasallikni juda kuchaytiradi.

So'lishning sababi - o'simlikning o'tkazuvchi tomirlari zamburug' mitseliysi bilan to'lishi va suv o'tmay qolishidir. So'lgan o'simliklarning ildizi va poyasi kesib ko'rilganda, ularda sarg'ish, jigarrang va qo'ng'ir dog'larni ko'rish mumkin, ammo bu dog'lar har doim mavjud bo'lmaydi. Fuzarioz so'lish qovun hosilini 30% gacha kamaytiradi. *Fusarium oxysporum f.sp.melonis* tor ixtisoslashgan va u boshqa poliz ekinlariga zarar keltirmaydi.

Qovun fuzarioz so'lishi (fuzarioz vilt)ni qo'zg'atuvchi zamburug' *Fusarium oxysporum* ning belgilari. *Fusarium oxysporum* zamburug'ining 50 tadan ko'proq maxsus formalari mavjud bo'lib, ularning mikroskopik va makroskopik belgilari bir xil, ular faqat o'zlari moslashgan (xo'jayin) o'simlik tur va navlarini zararlay olishi bilan xarakterlanadi. Misol uchun, *f.sp. apium* selderda, *f.sp. asparagus* sarsabilda, *f.sp. betae* lavlagida, *f.sp. cepae* piyoz va sarimsoq turlarida, *f.sp.ciceris* no'xatda, *f.sp. conglutinans* karam, sholg'om va boshqa butguldosh ekin va o'tlarda, *f.sp. coriandri* kashnichda, *f.sp. cucumerinum* bodringda, *f.sp. glycines* soyada, *f.sp. lycopersici* pomidorda, *f.sp. melongenae* baqlajonda, *f.sp. melonis* qovun turlarida, *f.sp. niveum* tarvuzda, *f.sp. phaseoli* loviya va moshda, *f.sp. pisi* goroxda, *f.sp. raphani* turup va rediskada, *f.sp. spinaciae* ismaloqda va *f.sp. tuberosi* kartoshkada parazitlik qiladi.

Qo'zg'atuvchining 4 ta fiziologik irqi mavjudligi aniqlangan va ular ayrim qovun navlarini zararlashi bilan farqlanadi. "O'zbekiston sabzavot, poliz va kartoshka ekinlari ilmiy-tadqiqot instituti" xodimlari tomonidan qovunning fuzarioz so'lishga (va un-shudringga) chidamli navlari va gibridlari (Shirali, Suyunchi, Oltin tepa, Lazzatli, Oltin vodiy, To'yona, Zarchopon, Gurlan va Amudaryo) yaratilgan va rayonlashtirilgan.

Patogen rivojlanishi uchun mu'tadil havo harorati 25-28°S, minimum 12°S va maksimum 34°S; qishda zamburug' 15°S sovuqda ham nobud bo'lmaydi.

Ekin ichida va boshqa dalalarga kasallik tuproq zarrachalari, tuproqqa ishlov berish asbob-uskunalari va sug'orish suvidagi zamburug' propagulalari (mitseliy parchalari, konidialari va h.k.) orqali tarqaladi. Mavsumdan mavsumga kasallik o'simlik qoldiqlari va kamroq darajada (3-8% gacha) urug'lar bilan o'tadi.

Zamburug' o'simliklarga ildizlari orqali kiradi. U tuproqda ko'p yil saqlanishi mumkin.

Kasallikka qarshi kurash choralari. Kasallik mavjud bo'lgan dalalarga 4-5 yilgacha qovun ekmaslik; so'lishga chidamli navlar ekish; urug'likni faqat sog'lom o'simlik mevalaridan olish, ekishdan oldin uni mikroelementlar (Fe, B, Zn, Mn, Cu) eritmasida ivitish, quritish va samarali fungitsid (misol uchun, Vitavaks 200 FF) bilan dorilash; tarkibida elementlar balansi mavjud bo'lgan o'g'itlarni kiritish; o'simlik qoldiqlarini daladan chiqarib, yoqib yuborish tavsiya qilinadi.

O'zbekistonda ekinga superfosfatning 5% li eritmasini 3 marta (ekin 4-10 barg chiqarganda, gullash-meva tugish paytida hamda mevalar pisha boshlaganda) purkash kasallikka qarshi yaxshi natija bergan.

Qovun o'simligining ildizi va poyasi fuzarioz chirishini Fusarium solani f.sp.cucurbitae gifomitset zamburug'i qo'zg'atadi. Kasallik bilan o'ris, oddiy va oyim qovoq juda kuchli, qovun turlari va bodring kuchli zararlanadi. Qo'zg'atuvchining ikkita fiziologik irqi mavjud, 1-irq ekin mevalari, ildizi va poyalarini, 2-irq esa faqat mevalarini zararlaydi. Zamburug' ekinlarni butun o'suv davrida zararlaydi. Erta zararlangan maysalar chirib ketadi, ekin siyrak bo'lib qoladi. Fuzarioz vilt kabi, bu kasallik ham o'simlik bo'yini sezilarli pasaytiradi hamda yetilgan o'simliklar so'lishiga olib keladi. Ammo fuzarioz so'lish bilan zararlangan o'simliklarning ildiz tizimi va ildiz bo'g'zi chirimaydi; bu kasallik esa o'simlikning ildiz bo'g'zi yaqqol qo'ng'ir chirishi, poyaning pastki qismi xalqasimon o'rab olinishi va chirishi, chirigan to'qimalar yumshab ketishiga olib keladi. Yuqori namlikda to'qimalar ustida oq mog'or paydo bo'ladi. Ildiz ham zararlanadi va chirydi. Qovun mevalari odatda yerga tekkan joylaridan zararlanadi, ularning ustida dumaloq, konsentrik shaklli, qattiq, quruq chirish rivojlanadi.

Kurash choralari. Kasallikka chidamli navlar mavjud emas. Zamburug' tuproqda uzoq saqlanmaydi; zararlangan ekin o'sgan dalaga poliz ekinlarini 2 yil ekmaslik tuproq tozalanishini ta'minlaydi. Ekinni baland jo'yaklarning yon tomonlariga ekish tavsiya qilinadi. Dalalarda poliz ekinlari har 4-5 yilda qayta joylashtirish nazarda tutiladigan almashlab ekishni yo'lga qo'yish tavsiya qilinadi

Poliz ekinlarining hosildorligini oshirishning asosiy omillaridan biri - bu serhosil, turli kasallik, hasharotlar, ekstrimal sharoitga chidamli navlar urug'larini tanlab ekish va ekinlarni yuqori texnologiya asosida parvarishlashdir. Poliz ekinlaridan yuqori hosil olish uchun uyg'unlashgan kurash tizimida tashkiliy-xo'jalik, agrotexnik tadbirlar hamda kimyoviy va biologik kurash choralari reja asosida o'z vaqtida qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Kimsanboev X.X., Sulaymonov B.A., Anorbaev A.R, Rustamov A.A. entomologiya va fitopotologiya. Toshkent 2017. «Niso poligraf»
2. Peresypkin V.F. Selskoxozyaystvennaya fitopatologiya. – M.: Agropromizdat, 1989.
3. Hasanov B.A., Ochilov R.O., Gulmurodov R.A. Sabzavot, kartoshka hamda poliz ekinlarining kasalliklari va ularga qarshi kurash. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: “Voriz-Nashriyot”, 2009.
4. Hasanov B.A. Qishloq xo‘jalik ekinlarining kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari. Magistratura talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: ToshDAU, 2011.
5. Xolmurodov e.A, M.A.Zuparov, R.S.Sattarova, X.X.Nuraliev. va boshqalar. Q/X. fitopatologiyasi Toshkent. 2014 y.
6. Sheraliev A. va b. Qishlok xo‘jalik fitopatologiyasi. – T., 2008.
7. Xalima, A., Xusanjon, I., & Abdulvosid, S. (2022). O ‘tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolis aereis piper*) ning o ‘sishi, rivojlanishi va don hosildorligi. *Research and education*, 1(2), 373-381.
8. Xusanjon, I., & Abduxolik, K. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko‘chatzorida o‘tkazilgan tadqiqotlar. *Research and education*, 1(4), 50-56.
9. Abdujabborovich, I. X., Ozodbek, A., Nodirbek, X., & Abrorbek, a. (2022). Sug ‘oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus Piper*) navlarining simbiotik faoliyatiga ekish muddati va me‘yorining ta‘sirini o ‘rganish. *Science and innovation*, 1(1), 615-624.
10. Abdujabborovich, I. X., o‘gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo‘z tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aereus Piper*) navlarini tadqiq etish. *Science and innovation*, 1(d2), 160-165.
11. Abdujabborovich, i. X. (2022). Qozoqi anorning biologik xususiyatlari. *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research*, 2(13), 396-400.
12. Idrisov, X. A., & o‘g‘li Soliyev, a. M. (2022, may). Sug‘oriladigan maydonlarda soya etishtirish texnologiyasini takomillashtirish. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 7, pp. 286-295).
13. Abdujabborovich, i. X., & Gofurovna, r. F. (2022, may). Soya (*Glycine hispida l*) ning bilogik xususiyatlari va tashqi muxit omillari. In *e conference zone* (pp. 1-5).
14. Abdujabborovich, i. X., & Teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko‘chatzorida samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy axamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 286-290.

15. Abdujabborovich, i. X., & o'g'li, X. A. M. (2022). Sholi seleksiyasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalarini tahliliy o'rganish. Science and innovation, 1(d3), 276-281.
16. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. Science and innovation, 1(d3), 269-275.
17. Abdujabborovich, i. X., & Mirzamaksudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar. Science and innovation, 1(1), 776-785.
18. Idrisov, x. A. (2022, june). Osiyo loviyasi-mosh (*Phaseolus aureus piper.*)-biologik xususiyatlari. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 9, pp. 144-148).
19. Abdujabborovich, i. X., o'gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aureus piper*) navlarini tadqiq etish. Science and innovation, 1(d2), 160-165.
20. Abdujabborovich, i. X., & Teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzoridan samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy ahamiyati. Science and innovation, 1(d3), 286-290.
21. Idrisov, X. A., & Karimov, A. A. (2022, july). Mosh (*Phaseolus aureus piper.*) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyatimosh (*Phaseolus aureus piper.*) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyati. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 11, pp. 106-111).
22. Xusanjon, i., & Abduxolik, k. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko'chatzorida o'tkazilgan tadqiqotlar. Research and education, 1(4), 50-56.
23. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. Science and innovation, 1(d3), 269-275.
24. Abdujabborovich, i. X., & Mirzamaksudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar. Science and innovation, 1(1), 776-785.
25. Idrisov, x. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus piper.*) Navlarining tavsifi. In international conferences on learning and teaching (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).
26. Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, Xalbaev Akbar Namozovich. (2022). SOYANING SELEKSIYA KO'CHATZORIDAGI NAV NAMUNALARINI QIMMATLI-XO'JALIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH. MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE, 1(12), 22-25.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7032183>

27. Soyaning nazorat ko'chatzoridagi nav namunalarini qimmatli-xo'jalik xususiyatlarini tahliliy organish.

<https://academicsresearch.com/index.php/rnsr>. "Results of national scientific rasearch" scientific-methodical journal. Volume 1, Issue 4, ISSN:2181-3639, Toshkent 2022 y 5-son,134-139 betlar, <https://academicsresearch.com/index.php/rnsr/ind>.

28. Khojamkulova Yulduzoy Jahonkulovna, Kashkaboeva Chulpanoy Tulkunovna, Ibragimov Feliks Yuldashevich. in rice (oriza sativa) varieties the plant grows at different water thicknesses, water consumption during development periods, m³, solution of social problems in management and economy International scientific-online conference. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7028149>.